

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

REINVENTANDO A SALA DE AULA: UMA ABORDAGEM CRIATIVA PARA A RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM EM UM COLÉGIO CÍVICO-MILITAR NO PARANÁ

Adriele Carolini Waideman¹

Elenice Josefa Kolancko Setti²

Rodolfo Eduardo Vertuan³

Resumo: O presente estudo se deu a partir da prática pedagógica desenvolvida na disciplina de Matemática de um terceiro ano do Ensino Médio da Educação Básica, em um colégio Cívico-Militar na região centro-oeste do Paraná, Brasil. O objetivo deste relato é analisar essa prática como uma ação ousada, considerando o contexto e as experiências prévias da professora, que difere da sugestão convencional LRCO+Aulas e é categorizada como Insubordinação Criativa. A participação ativa dos estudantes nas aulas e o sucesso nas atividades propostas foram elementos relevantes para a aprendizagem. Além disso, essas interações influenciaram a professora a repensar suas abordagens e a fortalecer sua autonomia como educadora. A pesquisa discute a inserção de uma atividade de Modelagem Matemática, visando ir além das limitações convencionais (e específicas do estado do Paraná) e cultivar um ambiente educacional dinâmico.

Palavras-chave: Insubordinação Criativa. Educação Matemática. Modelagem Matemática.

1. INTRODUÇÃO

A trajetória da primeira autora como professora, desde 2012, tem desencadeado transgressões⁴ significativas em sua abordagem pedagógica. Ademais, em trabalho colaborativo, desde 2020, com os demais autores deste relato, tem levado a uma diversificação das consideradas práticas de ensino, indo além das tradicionais aulas expositivas. Assim, a autora tem enfrentado e superado o receio de inovar durante as aulas, adotando ações que ultrapassam os limites

¹ Mestre em Ensino de Matemática, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Docente colaboradora pela SEED-PR, Campo Mourão, Paraná, Brasil. E-mail: adrielewaideman25@gmail.com.

² Doutora em Educação em Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Assis Chateaubriand, Paraná, Brasil. E-mail: elenice.setti@ifpr.edu.br.

³ Doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual de Londrina (UEL). Professor do Magistério Superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional, em Ensino de Matemática (PPGMAT – UTFPR), do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM – Unioeste), Toledo, Paraná, Brasil. E-mail: rodolfovertuan@utfpr.edu.br.

⁴ Segundo Assemany e Figueiredo (2022), transgressão é o afastamento de um padrão; ser inconcluso, lidar com imprevisto; oportunidade de desconstrução; discordar com o material imposto pelo livro e construção de outro material; sequências didáticas apresentam uma manifestação de Insubordinação Criativa em oposição ao livro.

convencionais dos planos de ensino estabelecidos.

Uma mudança, particularmente notável, é a promoção de aulas em que os alunos são incentivados a participar ativamente da construção do conhecimento, principalmente no âmbito da matemática. Embora, ainda em estágio inicial, essa abordagem tem gradualmente ganhado espaço e relevância nas 12 turmas em que atua em 2023, mesmo considerando um novo ambiente de trabalho implantado pelo governo do Estado do Paraná nas escolas públicas.

De volta à sala de aula da Educação Básica pública no estado do Paraná em 2023, depois de oito anos lecionando em uma escola particular e em duas universidades, uma estadual e outra federal, eis que a professora se depara com o Livro Registro de Classe Online – LRCO5, que “é um sistema disponível para os professores da Rede de Ensino do Paraná com planos de aula específicos para as disciplinas e séries, sugestões pedagógicas e encaminhamentos metodológicos. Pelo LRCO os professores podem fazer também o registro on-line de frequência” (PARANÁ, 2022, s/p.).

São disponibilizados slides prontos para cada 50 minutos de aula para seguir a sequência “didática” inserida, além de atividades para preparação para as avaliações externas, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Prova Paraná, a serem desenvolvidas conforme o cronograma de aulas do LRCO. Porém, muitas vezes o conteúdo destinado para determinada aula não é finalizado e precisa ser retomada em uma próxima aula.

No âmbito do LRCO, o docente possui acesso à frequência, ao conteúdo, às avaliações, ao planejamento e aos relatórios. A etapa de planejamento de cada trimestre começa com uma fase de nivelamento. Posteriormente, ocorrem as aulas regulares e a recomposição da aprendizagem, esta última voltada especialmente para a melhoria dos resultados no SAEB. Também é ofertado aos alunos um livro de exercícios para recomposição da aprendizagem. Neste formato, portanto, o professor tem vídeos de outros professores apresentando o conteúdo, slides para usar em sua aula, exercícios já selecionados, enfim, tudo preparado sem considerar as especificidades das turmas e contextos de ensino e aprendizagem.

Neste contexto, ao compreender a necessidade de reestruturar o processo de ensino e sabendo que o tema abordado no segundo trimestre desta turma seria Geometria Espacial - Sólidos geométricos, enquanto ocorriam inserções intercaladas de conteúdos relacionados a funções (como exemplificado pelas aulas 22 - Função do 1º grau e 27 - Gráfico de uma função do 1º grau), a

⁵ O LRCO foi instituído pela Resolução nº 3550/2022, da GS/Seed.

professora, primeira autora deste relato, percebeu a oportunidade de reorganizar a sequência das aulas, unindo os objetivos das aulas 22 e 27, desenvolvendo uma atividade de Modelagem Matemática, prática que não era conhecida pelos estudantes até então.

Tal ação da professora poderia ser interpretada como uma transgressão ou uma insubordinação à estrutura estabelecida no Plano Curricular da Escola? E a atitude de colocar os estudantes como principais autores no processo de aprendizagem?

A seguir, apresenta-se o relato de uma abordagem pedagógica baseada nas ponderações feitas em relação a estes questionamentos. Esta narrativa destaca uma iniciativa ousada e desafiadora que surgiu em contraposição à implementação tradicional do Plano de Ensino da disciplina de Matemática, em uma turma de 36 estudantes da última série do Ensino Médio. Esta ação ocorreu em uma instituição escolar de modelo Cívico-Militar, localizada na região centro-oeste do estado do Paraná.

2. INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA E O PROFESSOR

A insubordinação criativa pode ser entendida como uma ação em que um professor desafia as normas convencionais ou estruturas estabelecidas para trazer inovação, perspectivas, criatividade, autonomia ao processo educacional. Envolve a tomada de decisões, muitas vezes extrapolando os limites tradicionais do currículo ou da metodologia de ensino. Essa abordagem visa estimular o pensamento crítico, a participação ativa dos estudantes e a prática do conhecimento, ao mesmo tempo, em que mantém os objetivos educacionais em mente. Assim, pode-se entender que

o conceito de insubordinação criativa se refere às ações de rupturas assumidas diante às normas ou regras institucionais visando um melhor atendimento às necessidades das pessoas às quais se prestam serviço. No caso da educação são considerados subversivamente responsáveis os gestores e professores que criam alternativas criativas para obterem melhores resultados para o bem comum da comunidade escolar constituída por seus colegas (D'AMBROSIO; LOPES, 2015, contracapa).

Por exemplo, um professor que implementa a insubordinação criativa poderia reorganizar a sequência de aulas segundo o interesse e a compreensão dos alunos (ASSEMANY; FIGUEIREDO, 2022), incorporar projetos de aprendizagem prática que estejam além do escopo do currículo padrão (LOPES; D'AMBROSIO; CORRÊA, 2016) ou explorar diferentes formatos de avaliação

que permitam aos alunos demonstrarem suas habilidades de maneiras não tradicionais (ORTIGÃO; OLIVEIRA, 2017). Segundo Ortigão e Oliveira (2017), o currículo precisa ser híbrido e a avaliação precisa romper com os processos de hierarquização de conhecimentos, de notas, buscando responsabilidade e criatividade nos processos educativos.

Deste modo, desenvolver atividades de Modelagem Matemática requer uma abordagem criativa e não convencional em relação aos métodos de ensino. Isso envolve ir além do que é predefinido no currículo ou no material didático (no caso deste relato, aulas do LRCO) e desafiar tanto os estudantes quanto o próprio professor a explorar novas perspectivas e soluções para os problemas matemáticos.

Os autores deste relato, entendem a Modelagem Matemática como Prática Pedagógica pois

[...] proporciona: ao professor, entender que o sucesso do ensino e da aprendizagem de matemática com a Modelagem inicia muito antes e se estende para além do desenvolvimento da atividade em sala de aula; aos estudantes, entenderem que, enquanto investigam e modelam em grupo uma situação não necessariamente matemática com recursos matemáticos, a matemática se torna importante para sua formação e para as situações que encontrará na sua vivência dentro e fora da sala de aula, como uma lente possível para a leitura do mundo (SCHRENK; VERTUAN, 2022, p. 221).

A insubordinação criativa (LOPES; D'AMBROSIO, 2015) indica a necessidade de questionar o que se ensina, afinal “cada professor é único, e define suas práticas com base em traços de personalidade, sentimentos, crenças e expectativas” (LOPES; D'AMBROSIO; CORRÊA, 2016, p. 288) e o que se aprende é não se contentar com o ensino padronizado, com os padrões impostos. Em vez disso, os professores são incentivados a experimentar novas abordagens, adaptando o conteúdo para atender às necessidades e interesses dos alunos. A Modelagem Matemática, nesse contexto, envolve a aplicação de conceitos matemáticos para resolver problemas do mundo real, incentivando os alunos a pensar criticamente, analisar situações e desenvolver soluções originais.

Enfrentar o desafio de desenvolver atividades de Modelagem pode ser intimidador, tanto para os professores quanto para os estudantes, já que envolve sair da zona de conforto e explorar novos territórios. Como consequência, essa abordagem pode resultar em um aprendizado significativo, pois os estudantes se envolvem ativamente na resolução de problemas do mundo real e desenvolvem habilidades matemáticas aplicáveis a diversas situações.

2.1 O que você paga na fatura de água da Sanepar?

Conforme delineado no planejamento do LRCO, as Recomposições das Aprendizagens propostas apresentavam os seguintes objetivos, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Objetivos das aulas 22 e 27 do LRCO

Aula 22- RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM: FOCO NO SAEB – D18 e D19	RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM: FOCO NO SAEB – D23 e D24
Recomposição de aprendizagem: Função do 1º grau	Recomposição de aprendizagem: Gráfico de uma função do 1º grau
<ul style="list-style-type: none">✓ Relação de dependência entre duas grandezas;✓ Variável dependente e independente;✓ Lei de formação (fórmula: $f(x) = ax + b$)	<ul style="list-style-type: none">✓ Retomar a aula 22;✓ Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1º grau por meio de seus coeficientes;✓ Função crescente e decrescente;✓ Encontrar a Equação algébrica por 2 pontos;✓ Coeficiente angular e linear

Fonte: LRCO.

A atividade proposta pela professora foi de os estudantes entenderem como funciona a fatura cobrada pela empresa de fornecimento de água - SANEPAR - conforme Figura 1.

Durante os 50 minutos da primeira aula, os estudantes foram organizados em grupos e, nesse período, dedicaram-se principalmente à análise da atividade. Eles buscaram compreender as informações e consultaram a professora para esclarecimentos. Alguns dos grupos perceberam a necessidade de tomar decisões relacionadas às tarifas apresentadas, necessitando identificar suas localizações residenciais e determinar qual tarifa seria mais apropriada.

Além disso, surgiram questionamentos sobre se a situação poderia ser representada como uma única função matemática ou poderia ser por mais de uma. Em resposta a essas dúvidas, os estudantes foram incentivados a calcular os valores a serem pagos para o consumo de água específicos, como 8m^3 , 15m^3 e 52m^3 .

Na segunda aula da atividade, os questionamentos giraram em torno da linguagem matemática utilizada para definir o domínio da situação, envolvendo inequações e considerando se o valor zero deveria ser incluído ou não. A abordagem adotada pela professora consistia em responder às perguntas dos alunos com outras perguntas, incentivando-os a tomar decisões embasadas em seu próprio entendimento. Como resultado, os alunos experimentaram diferentes quantidades de consumo, até que pudessem chegar a algumas conclusões. Na terceira aula, cada grupo apresentou sua resolução ao problema.

Figura 1 - Atividade de Modelagem Matemática

Considere a seguinte tabela de tarifas da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).⁶

TABELA DE TARIFAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
CONTAS EMITIDAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2015			
CATEGORIA / FAIXAS DE CONSUMO	TARIFA (Em Reais)		
TARIFA SOCIAL			
Todas as Localidades Operadas	Até 10 m ³	Excedente a 10m ³	
ÁGUA	8,02	0,80/m ³	
ESGOTO – 50%	4,01	0,40/m ³	
ÁGUA E ESGOTO	12,03	1,20/m ³	
MICRO E PEQUENO COMÉRCIO			
	Até 10 m ³	Excedente a 10m ³	
ÁGUA Todas as Localidades Operadas	30,54	6,19/m ³	
Curitiba ESGOTO – 85%	25,96	5,26/m ³	
ÁGUA E ESGOTO	56,50	11,45/m ³	
Demais Localidades ESGOTO – 80%	24,43	4,95/m ³	
ÁGUA E ESGOTO	54,97	11,14/m ³	
TARIFA NORMAL			
RESIDENCIAL	Até 10 m ³	Excedente a 10m ³	Excedente a 30m ³
ÁGUA Todas as Localidades Operadas	30,54	4,58/m ³	7,81/m ³
Curitiba ESGOTO – 85%	25,96	3,89/m ³	6,84/m ³
ÁGUA E ESGOTO	56,50	8,47/m ³	14,45/m ³
Demais Localidades ESGOTO – 80%	24,43	3,66/m ³	6,25/m ³
ÁGUA E ESGOTO	54,97	8,24/m ³	14,06/m ³
COMERCIAL / INDUSTRIAL / UTILIDADE PÚBLICA	Até 10 m ³	Excedente a 10m ³	
ÁGUA Todas as Localidades Operadas	54,91	6,19/m ³	
Curitiba ESGOTO – 85%	46,67	5,26/m ³	
ÁGUA E ESGOTO	101,58	11,45/m ³	
Demais Localidades ESGOTO - 80%	43,93	4,95/m ³	
ÁGUA E ESGOTO	98,84	11,14/m ³	

a) Suponha que você seja o técnico responsável por atualizar o algoritmo de cálculo do valor a pagar nos instrumentos de medição que geram a conta de água para os usuários.

Como atender a este cargo de trabalho?

Fonte: Os autores

Durante o momento de socialização das resoluções, os alunos demonstraram envolvimento ativo ao identificar o que divergia entre as respostas de seu próprio grupo e, inclusive, ao compreender o que não fazia sentido tanto na exposição dos colegas quanto em seu próprio modelo. Ao finalizar as socializações, a partir do que os grupos produziram, a professora escreveu na lousa a função por partes e explicou que era uma única função, porém formada por várias sentenças, ressaltando não só a função Afim, mas também a função constante visando introduzir o coeficiente angular.

Para concluir esta recomposição de aprendizagem, retomou-se a fatura da água e a professora solicitou aos estudantes, ainda em grupos, que desenvolvessem os demais itens da atividade: b) Represente graficamente a função do item a; c) Determine os conjuntos domínio e imagem da função escrita por você no item a; d) Qual o significado do domínio da função nesse caso? E o

⁶ <http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/clientes2012/decretotabelaset2015.pdf>. A tarifa atualizada 2023 está disponível em: <https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuiid=@gtf-escriba-agepar@c67b7059-b524-49b9-b0b1-6a878e88b24c&emPg=true>

conjunto imagem?

Durante a resolução das questões mencionadas anteriormente, identificaram-se alguns equívocos relacionados ao conjunto numérico do domínio. Os estudantes conectaram os pontos do gráfico e erroneamente inferiram que abrangia todos os números reais positivos, quando na realidade tratava-se dos números naturais⁷. Assim, houve a necessidade de retomar a distinção entre domínio discreto e contínuo. Além de que, alguns grupos não perceberam que os primeiros 10 metros cúbicos de água eram tarifados a R\$54,97, constituindo uma função constante na situação. Surgiu, então, uma oportunidade para revisitar o conceito de função constante e diferenciá-lo da função linear. Dado que o tópico estava relacionado ao dia a dia, os estudantes comentaram que puderam compreender de forma mais significativa o conteúdo abordado.

Quadro 2 - Relato do aluno A5 e A14 sobre a atividade

Sou A5, tenho 17 anos e estou na 3ª série do Ensino Médio no Colégio Cívico-Militar. Sobre a atividade realizada na disciplina de matemática com a professora, achei muito interessante, nunca tinha feito algo parecido, como uma atividade investigativa. Foi muito legal, no início foi bem desafiador, visto que não estamos preparados a pensar a disciplina com um problema real da sociedade, porém entendendo a atividade e conseguindo realizar, foi muito gratificante e legal. Posso citar como ponto negativo a parte da dificuldade mesmo, que não é algo que estamos acostumados a fazer, na minha opinião pode ser até um ponto positivo, depende do ponto de vista. E esse tipo de atividade depende muito do empenho dos alunos, no nosso caso foi muito interessante, pois todos se motivaram bastante e a atividade foi um sucesso. E em pontos positivos posso falar vários, como a parte de ver a disciplina em situações reais do cotidiano, ser algo novo e inovador, e até mesmo que motiva os alunos a resolver o problema com mais entusiasmo do que em uma atividade comum.

Sou A14, tenho 17 anos e estou na 3ª série do Ensino Médio no Colégio Cívico-Militar. Já tinha feito atividades investigativas antes, mas essa em especial, me deixou muito feliz com o resultado e me marcou de uma forma positiva, pois tenho dificuldade com a matemática e posso dizer que aprendi o que a atividade quis passar, acho que me saí bem com meu grupo. Não falar da teoria inicialmente e nos fazer percebê-la com a prática foi ótima, vi que muitos processos que conhecemos estão ligados com a parte que consideramos difícil, por focarmos em termos e acharmos que há apenas uma forma de chegar no resultado. Da minha parte e, acredito que da maioria dos grupos, a atividade foi proveitosa. Mas não vou romantizar o processo, ele foi muito desafiador. Um dos motivos de aprendermos de verdade com essa atividade foi pensarmos em toda a questão do zero, o que também foi um grande desafio.

Fonte: Registro da professora.

Na finalização da atividade, após a professora mostrar o gráfico na lousa e no *software* de geometria dinâmica GeoGebra, pediu aos estudantes que relatassem como foi a experiência com a atividade. O Quadro 2, apresenta a transcrição da fala dos estudantes A5 e A14.

Ressalta-se que essas quatro aulas, partiram do pressuposto de que a Modelagem

⁷ Conforme as informações fornecidas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a cobrança na fatura é calculada com base nos metros cúbicos inteiros registrados no hidrômetro, representados pelos números em preto. Já os décimos de metro cúbico, indicados em vermelho no hidrômetro, são acumulados até alcançar a marca de 1 metro cúbico inteiro, sendo então incluídos na cobrança da fatura subsequente.

Matemática possui a capacidade de estimular a autonomia, fomentar a criatividade e facilitar a colaboração, assim como engajar com situações reais e propiciar diálogos inovadores. Esses atributos fundamentais, por sua vez, constituem os pilares da Insubordinação Criativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como considerações deste relato tem-se a prática descrita como uma fonte de motivação para os professores abordarem o ensino de Matemática de maneira inovadora e ousada, independentemente do nível de escolaridade e das amarras que alguns sistemas de ensino têm produzido, como no contexto do estado do Paraná, dificultando a autonomia docente. A atividade desenvolvida proporcionou aos estudantes a oportunidade de trabalhar de modo colaborativo (VERTUAN; BORSSOI; ALMEIDA, 2013), o que não só fortaleceu o entendimento dos conceitos matemáticos, como também incentivou a compreensão de termos como função afim, função constante, domínio, imagem e gráficos. Além disso, os alunos sentiram-se desafiados a interpretar informações presentes nos problemas, desenvolvendo habilidades de análise. Após esta experiência, as aulas desta turma mudaram, não é mais possível seguir apenas o que está prescrito no LRCO. Os estudantes questionam frequentemente qual será o novo desafio. Em relação à professora, também continuou abrindo cada vez mais as “gaiolas epistemológicas” em relação ao ensinar. O aprendizado foi recíproco.

Referências

ASSEMANY, D.; FIGUEIREDO, H. A. **Autonomia e Insubordinação Criativa no Ensino de Tendências de Medida Central**. EMP: Educação Matemática Pesquisa, v. 24, n. 3, p. 220-247, 2022.

BRIÃO, G. F. Algumas insubordinações criativas presentes na prática de uma professora de matemática. In: D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. (Org.) **Ousadia criativa nas práticas de educadores matemáticos**. Campinas-SP: Mercado de Letras. 2015, p. 87-102.

D'AMBROSIO, U. (2014). **A educação matemática e o estado do mundo: desafios**. v. 27, n. 91. Em Aberto, Brasília, DF, Brasil.

D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. **Ousadias criativas nas práticas de educadores matemáticos**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015, contracapa.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

LOPES, C. E.; D'AMBROSIO, B. S.; CORRÊA, S. A. **A Insubordinação Criativa em Educação Matemática Promove a Ética e a Solidariedade.** Zetetiké, v.24, n.3, p. 287-300, 2016.

ORTIGÃO, M. I. R.; OLIVEIRA, R. L. de. **Diferença e Insubordinação Criativa: negociando sentidos com a avaliação.** Revista de Ensino de Ciências e Matemática, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 91–105, 2017.

PARANÁ. **Livro Registro de Classe Online.** 2022. Disponível em: https://professor.escoladigital.pr.gov.br/rco_mais_aulas#:~:text=O%20Livro%20Registro%20de%20Classe,Escolas%20Municipais. Acesso em: 09 de agosto de 2023.

SCHRENK, M. J; VERTUAN, R. E. **Modelagem Matemática como Prática Pedagógica: Uma Possível Caracterização em Educação Matemática.** Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v. 24, n.1, p.194-224, 2022.

VERTUAN, R. E.; BORSSOI, A. H.; ALMEIDA, L. M. W. de. **O papel da mediação e da intencionalidade em atividades de modelagem matemática.** Revista Eletrônica de Educação, v. 7, n. 3, p. 63–80, 2013.